

தமிழ் பதிப்புகளில் பார்ஸி மெட்டு பாடல்கள்

முனைவர் மு.சுபஸ்ரீ

துணைப் பேராசிரியர்

இந்திய இசைத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் நாடகங்களில், பல சுவையான பாடல்கள் இசைக்கப்படுகின்றன. பார்வையாளர்களின் ரசனைக்கு ஏற்பவும், மற்ற இசை வடிவங்களில் காணப்படும் மெட்டுகளுக்கும் கையாளப் பட்டுள்ளன. அவ்வகையில் ஹிந்துஸ்தானி இசை பாணியை ஒத்து பார்ஸி இசைப் பாடல்கள் அல்லது மெட்டுகள் பல நாடக மரபில் காணப்பட்டன. அவற்றில் சில பல்வேறு நூற்பதிப்புகளில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு கண்ணோட்டம் இந்த கட்டுரையில் இடம்பெறுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: இசை வடிவம், ஹிந்துஸ்தானி இசை, நாடக மரபு, கிராமிய மெட்டு, மெல்லிசை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442416>

முன்னுரை

தமிழ் நாடக வரலாறு என்பது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. முத்தமிழின் செம்மையான வளமையும் செறிவும் அதில் நன்கு புலப்படும். இயற்றமிழின் சொல் வளமும், இசைத்தமிழின் திஞ்சுவையும் தமிழ் நாடகங்களின் சிறப்பம்சங்களாகும். தமிழ் நாடகங்களில் பல சிறப்பு வாய்ந்த பாடல்கள் வழங்கி வந்துள்ளன. நாடகங்கள் மூலம் பிரபலமடைந்த ஏராளமான பாடல்கள் உள்ளன. செவ்விசை, மெல்லிசை, கிராமிய மெட்டுகள், ஹிந்துஸ்தானி இசை அமைப்பிலான மெட்டுகள், பார்ஸி மெட்டுகள் என பலவகையான பாடல் வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன.

தமிழ் நாடகமும் பார்ஸியும்

பார்ஸி நாடக அரங்கின் அம்சங்கள், தமிழ் நாடக மரபிலும் கையாளப்பட்டன. அதன் வரலாறு பற்றி இக்கட்டுரையில், அதிகம் ஆராய்வதற்கு இல்லை. மாறாக, பார்ஸி மெட்டுகள், குறிப்பாக, பார்ஸி டியூன்ஸ் அல்லது பார்சி ஹிந்துஸ்தானி மெட்டுகள் என்ற தலைப்பில் சில பதிப்புகளில் இடம்பெறும் பாடல்கள் பற்றிய சிந்தனை உற்று நோக்கப்படுகிறது.

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், மெட்ராஸ் மாகாணத்தில், பாரஸீக மக்கள் வெகு சிலர் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதுவும் சிற்சில ஐயப்பாடுகள் உள்ளது. ஆனால், பார்ஸி நாடகங்கள் என்ற தலைப்பில், இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கங்களில், துண்டு பிரசுரங்கள் பலவும் பார்ஸி என்ற அடைமொழி கொண்டு நாடகங்களை விளம்பரப்படுத்தத் தொடங்கின. 'பார்ஸி சதாரா, பார்ஸி குலேபகாவலி, பார்ஸி லலிதாங்கி, பார்ஸி மனமோஹன போன்ற தலைப்புகள் காணப்பட்டன. (தரவு: Tamil drama in colonial Madras: the Parsi theatre connection; Kathryn Hansen)

பதிப்புகளில் பார்ஸி மெட்டுகள் / பாடல்களின் குறிப்புகள்

பார்ஸி பாடல்கள் பல தமிழ் மற்றும் ஒரு சில தெலுங்கு பதிப்புகளில், ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காந்தர்வ கல்பவல்லி, சங்கீத ரஞ்சனி, சங்கீத அலங்காரம் முதலிய தமிழ்ப் பதிப்புகளில் பார்ஸி மெட்டுகள் அல்லது பாடல்கள் ஸ்வர தாளக் குறிப்புகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பதிப்புகளின் மூலம் பார்ஸி பாடல்களின் போக்கு, அதில் உள்ள ராக தாள அம்சங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மேலே சொல்லப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் இதர பதிப்புகளில் காணப்படும் அம்சங்கள் இக்கட்டுரையில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.

பரமானந்த பக்தி ரஸக் கீர்த்தனை

ஹிந்துஸ்தானி மெட்டுகள் பலவும், வெவ்வேறு தலைப்புகளில் சங்கரதாஸ் ஸ்வாமிகள் இயற்றிய பரமானந்த பக்தி ரஸக் கீர்த்தனைகள் என்ற தொகுப்பில் காணப்படுகிறது. இந்த நூல் 1920 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. இதில் ஆரபரஹா என்ற ஹிந்துஸ்தானி மெட்டு உள்ளது. ஆனால் இதில் ஆனந்தபைரவி என்ற ராகமும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. இதன் பாடல், பாதபத்மமே நான் பாட நீ வரந்தருவாய் என்று அமைந்துள்ளது. இதில் உள்ள மற்ற பாடல்களின் விவரம் பின்வருமாறு:

- “சாஹிச்சித்ரா என்ற மெட்டில் தமிழே சிறந்ததென
- “காரகாரஹி என்ற மெட்டில் மீனலோசனி தாயே என்ற பாடல்
- “அச்சாமேரி என்ற மெட்டில் நான் உனக்கு
- “பகாரியாலா என்ற இந்துஸ்தானி மெட்டில் சகாயமே செய் போற்றி
- “இஸ்ரமதேரஹை என்ற மெட்டில் கடைக்கண் பாரம்மா
- “சாஹிச்சித்ரா என்ற மெட்டில் திருப்பரங்கிரி வேலன், திருவடி நீர் பணிவீர்
- “சணலுநாபுசே என்ற பாரீசு மெட்டில் வர்மமேதம்மா என் மீது வர்மமேதம்மா
- “கரீகசா என்ற இங்கிலீஷ் நோட்மெட்டு என்ற தலைப்பில் கண்ணிகள் வடிவில், சோமசுந்தரா என்னும் பாடல்

“ரத்தேனிக்கா என்ற இந்துஸ்தானி மெட்டில், முருகப்பெருமான் மீது தந்தானுன் பாதந்தான் இன்றே
 “ஆயிலோலம் என்ற மெட்டில் மாறியாடிய மணியே

பார்ஸி மெட்டுகளில் தமிழ் பஜனைப் பாடல்கள்

1917 ஆம் ஆண்டு, வேலூர் நாராயணசாமிப்பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்ட நூல் ஒன்று சென்னைப்புரசை நற்றமிழ்விলাச அச்சியந்திர சாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இதன் தலைப்பு, திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியசுவாமி பேரில் பார்ஸி இந்துஸ்தான் பஜனைக் கீர்த்தனைகள் என்பதாகும். இந்த நூலில், ஒவ்வொரு பாடலின் தொடக்கத்திலும், குறிப்பிட்ட பார்ஸி மெட்டு அல்லது பாடலின் பெயர் அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, சரஸ்வதி வணக்கப் பாடல் ஒன்று, சல்பநகிநாரிதொரி என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது பார்ஸி மெட்டு பாடல் என்று அறியப்படுகிறது. ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியசுவாமி வணக்கப்பாடலின் தலைப்பில் ‘ஜப்த்தகலந்திரு’ என்ற பார்ஸி மெட்டு ஒன்றின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சங்கீத ரஞ்சனி

சங்கீத ரஞ்சனி என்ற நூலின் முதல் பாகமும் முதல் பதிப்பும், 1912 ஆம் ஆண்டு வி.அப்பாதுரை பண்டிதர் அவர்களாலும், ஏ. முனுசாமி முதலியார் அவர்களாலும் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இதில் பார்ஸி மெட்டுகள் என்ற தலைப்பில் பாடல்கள் ஸ்வர தாளக் குறிப்புடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஜப்கெகலந்தர் என்ற தலைப்பில் பாடல் ஒன்று சங்கீத ரஞ்சனி என்ற நூலில், ஸ்வர தாளக் குறிப்புடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், பயின்று வரும் ஸ்வரங்கள், ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம், சாதாரண காந்தாரம், அந்தர காந்தாரம், சுத்த மத்யமம், பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம், காகலி நிஷாதம் ஆகியனவாகும். பாடலின் வரிகள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்துள்ளன.

ஜப்கெ கலந்தர் பன்பன் பிரீகா பந்தர்
 லேகர் ஆதேஹை தாலிப ஜான - அ

நிஸ்தின பல்சின் பந்தர் கோபத்லாதே
ஹைதானே ஆகர்கெவ்திகலாயமோஹெ
பந்தர்வாகா

கேல் போலெபாலெ மன்கோன பாயெதோரா
கேல்

யிம்ஸா நோனெ கையஸாபாயா
ஹய்வானோகா மேல்தானே

ஆகர்கெவ்திக லாயமோஹெ பந்தர்வாகா கேல்
சங்கீத ரஞ்சனி என்னும் நூலில், கொடுக்கப்
பட்டுள்ள பார்ஸி மெட்டு பாடல்கள் விவரமும்,
அதில் பயின்று வரும் ஸ்வரங்கள் பற்றியும் இங்கு
காண்போம்.

பார்ஸி பாட்டுகள்

1. பன்மதவாலா - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்,
அந்தர காந்தாரம், சுத்த மத்யமம், பஞ்சமம்,
சதுஸ்ருதி தைவதம், காகலி நிஷாதம். இது
சங்கராபரணம் ராகத்தினை ஒத்திருக்கிறது.
தாளம் சதுஸ்ர கதி.
2. ஷாத ஷாத மான - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி
ரிஷபம், சாதாரண காந்தாரம், அந்தர
காந்தாரம், சுத்த மத்யமம், பஞ்சமம், சுத்த
தைவதம், சதுஸ்ருதி தைவதம், கைசிகி
நிஷாதம் (இரண்)
3. பேசன்வாலீது - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்,
அந்தர காந்தாரம், சுத்த மத்யமம், பஞ்சமம்,
சதுஸ்ருதி தைவதம், கைசிகி நிஷாதம் மற்றும்
காகலி நிஷாதம். தாளம் சதுஸ்ர கதி.
4. ஜப்கெ கலந்தர் - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்,
சாதாரண காந்தாரம், அந்தர காந்தாரம், சுத்த
மத்யமம், பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம்,
மற்றும் காகலி நிஷாதம். தாளம் சதுஸ்ர கதி.
5. சமன்மே - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்,
அந்தர காந்தாரம், சுத்த மத்யமம், பஞ்சமம்,
சதுஸ்ருதி தைவதம், மற்றும் காகலி நிஷாதம்.
தாளம் சதுஸ்ர கதி.
6. ஆயி ஆயி - ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்,
அந்தர காந்தாரம், ப்ரதி மத்யமம், பஞ்சமம்,
சதுஸ்ருதி தைவதம், மற்றும் காகலி நிஷாதம்.
தாளம் சதுஸ்ர கதி.

மேலே குறிப்பிட்டது போல், இன்னும் சில
பாடல்கள் பின்வரும் தலைப்புகளில் காணப்படுகின்றன.

“சும் சும் சும் ப்யாரி

“வாரீ ஜாவும்

“ஸையாசெலே

“மேகேலே ஜோபன

“தர்ஸ்காரீ

“சல்பல்ஹெ

“கல்கத்தா தாகாடில்லீ

(இந்தப் பாடலில் பல்வேறு ஊர்களின்
பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஷட்ஜம்,
சதுஸ்ருதி ரிஷபம், அந்தர காந்தாரம், ப்ரதி
மத்யமம், பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம், மற்றும்
காகலி நிஷாதம். தாளம் சதுஸ்ர கதி.

“பாதோமே காதோமே (தில்ர கதியில் தொடங்கி
பின்னர் சதுஸ்ர கதியிலும் பாடல் அமைந்துள்ளது.

காந்தர்வ கல்பவல்லி

பி.எஸ். ராமுலு செட்டி என்பவரால் காந்தர்வ
கல்பவல்லி என்னும் நூல், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு
ஆகிய இரு மொழிகளிலும் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
அதில், பார்ஸி மெட்டுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
பார்ஸி பாடல்கள், கல்கத்தா கோஹர் ஜான்
பாடல்கள் என்ற தலைப்பில் பாடல்கள் ஸ்வர
தாளக் குறிப்புடன் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பத்தொன்பது பார்ஸி பாடல்களும், ஆறு
கோஹர்ஜான் பாடல்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தெலுங்கு பதிப்பில் நாற்பத்து எட்டு பார்ஸி
பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொகுப்பில்
(தமிழிலும் தெலுங்கிலும்) உள்ள பார்ஸி பாடல்கள்
ஒவ்வொன்றிற்கும், தனித்தனி பெயர்கள் கொடுக்கப்
பட்டுள்ளன. அவை அந்த குறிப்பிட்ட மெட்டு
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். தமிழ்
மொழியின் முதல் பதிப்பு 1912 ஆம் ஆண்டு
வெளியிடப்பட்டது. காந்தர்வ கல்பவல்லியில்
காணப்படும் பார்ஸி பாடல்களின் தலைப்புகளில்
சில: ஹரிச்சந்தரா, அல்லாயுத்தி, குல்லாமோபர்,
கூனினேக், குலேபகாவலி, ஹாலிபாபா, ஹர்மா
மற்றும் சில.

முடிவுரை

பார்ஸி பாடல்களின் தாக்கம், தமிழ்நாட்டில்,
குறிப்பாக நாடகங்களின் காணப்பட்டதன்

விளைவாக, பல்வேறு பதிப்புகள் அதனை ஆவணம் செய்ய முற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. காந்தர்வ கல்பவல்லி நூலில், பார்ஸி பாடல்கள், இந்து ஸ்தானிபாடல்கள் என்ற தலைப்பில் நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

அதே போன்று சங்கீத ரஞ்சனி என்னும் நூலில் உள்ள பார்ஸி பாடல்கள் ஸ்வர தாளக் குறிப்புகளுடன் பாடுவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளன. இதில் சில மெட்டுகள் சங்கராபரணம், கல்யாணி போன்ற ராகங்களின் அமைப்பில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பாடல்கள் பலவும் மேலும் நுட்பமாக ஆராய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தரவுகள்

1. காந்தர்வ கல்பவல்லி; பி.எஸ்.ராமுலு செட்டி, 1912.
2. சங்கீத ரஞ்சனி (முதல் பாகம்); வி. அப்பாதுரை பண்டிதர் மற்றும் ஏ. முனுசாமி முதலியார், 1916.
3. திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீசிவசுப்ரமண்யஸ்வாமி பேரில் பார்ஸி ஹிந்துஸ்தான் பஜனை கீர்த்தனைகள்; வேலூர் நாராயணஸ்வாமி பிள்ளை, 1917.
4. பரமாநந்த பக்தி ரஸக் கீர்த்தனைகள்; சங்கரதாஸ் ஸ்வாமிகள், 1920.